

Nicht nur Text, nicht nur Daten ... aber was dann? – ‘Theoretisieren’ durch Praktiken in der digitalen Editorik, der Digital History und den Computational Literary Studies

Lucke, Alexa

alexa.lucke@uni-siegen.de
Universität Siegen, Deutschland
ORCID: 0009-0006-2738-2864

Eggert, Lisa

lisa.eggert@leopoldina.org
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina,
Deutschland
ORCID: 0009-0004-3898-9923

Geiger, Jonathan D.

jonathan.geiger@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0452-7075

Gengnagel, Tessa

tessa.gengnagel@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8820-5112

Hainke, Jessica

jhainke@ndl-medien.uni-kiel.de
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

Hegel, Philipp

Philipp.Hegel@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-6867-1511

Schwandt, Silke

silke.schwandt@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8303-4668

Untner, Laura

laura.untner@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9649-0870

Wachter, Christian

christian.wachter@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2937-0868

Praktiken in den Digital Humanities als Feld des Theoretisierens

Die Digital Humanities sind als interdisziplinäres Forschungsfeld aus der Erweiterung geisteswissenschaftlicher Methoden unter dem Einfluss digitaler Technologien hervorgegangen. Was zunächst mit der Digitalisierung klassischer geisteswissenschaftlicher Forschungsobjekte – etwa Texte, Bilder, Musiknoten oder historische Dokumente – begann, hat sich zu einer vielfältigen Landschaft digitaler Forschungspraktiken entwickelt. Dabei traten auch neue, genuin digitale Objekte in den Fokus wissenschaftlicher Aufmerksamkeit: Social-Media-Beiträge, born-digital Kunst oder kollaborative digitale Annotationen, die kein analoges Pendant besitzen und die Forschung vor neue Herausforderungen stellen.

Die Arbeit mit derartigen Objekten ermöglichte neue analytische Zugänge: So gewannen quantitative, statistische und computergestützte Verfahren zunehmend an Bedeutung. Sie erlauben es, große Textmengen nach Mustern zu durchsuchen, Netzwerke zwischen Entitäten zu modellieren und semantische Verschiebungen im Zeitverlauf zu analysieren. Mit diesen neuen Zugriffen gingen auch neue Anforderungen – nicht nur technischer, sondern vor allem methodologischer und epistemologischer Art – einher.

Insbesondere zeigte sich: Die Digitalisierung verändert nicht nur die Forschungsobjekte, sondern auch die epistemischen Bedingungen und Forschungspraktiken des geisteswissenschaftlichen Arbeitens. Welche Rolle spielen algorithmische Verfahren im Erkenntnisprozess? Wie verändert sich das Verhältnis von Interpretation und Evidenz, wenn maschinelle Analysemethoden zum Einsatz kommen? Was bedeutet ‘Verstehen’ im Umgang mit Datenvisualisierungen, digitaler Textannotation oder NLP-basierten Analysen? Und wie lassen sich die durch digitale Verfahren gewonnenen Erkenntnisse in bestehende Theorietraditionen einordnen – oder erfordern sie neue theoretische Modelle?

Solche Fragen machen eine kritische Reflexion von Arbeitsweisen der Digital Humanities als wissenschaftliches Forschungsfeld notwendig. Zwar haben sich in einzelnen Bereichen bereits theoretische Ansätze etabliert, doch insgesamt bleibt festzuhalten: Eine einheitliche (Wissen-

schafts-)Theorie der Digital Humanities existiert bislang nicht (vgl. Kleymann 2024, Krämer 2025).

Vor diesem Hintergrund plant die AG “Digital Humanities Theorie” eine disziplinübergreifende Paneldiskussion mit dem Ziel, die Vielfalt theoretischer Reflexionen innerhalb der Digital Humanities exemplarisch zu beleuchten und perspektivisch weiterzuentwickeln. Dabei steht insbesondere die systematische Erfassung von Theoretisierungsversuchen im Mittelpunkt: Welche Arbeiten und Projekte reflektieren neue Forschungsobjekte und Methoden explizit? Wo und inwiefern findet eine Integration digitaler Forschungspraxis in bestehende wissenschaftstheoretische Kontexte statt? Wie verändern sich also die geisteswissenschaftlichen Praktiken von einem Theoretisieren als reflexiver Praxis (vgl. Martus/Spoerhase 2022, 170, Geiger et al. 2025) wie Deuten, Beschreiben und Erklären hin zu Praktiken der Datenmodellierung und Interpretation (vgl. Kleymann 2024) sowie der Operationalisierung und Visualisierung?

Vorgestellt werden (auch daten-, code- und methodenkritische) Ansätze und Verständnisse aus drei Disziplinen, anhand derer theoretische Fragestellungen exemplarisch diskutiert werden können. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet, theoretische Lücken identifiziert und mögliche Brücken zwischen unterschiedlichen Reflexionsniveaus diskutiert. Die Auswahl der Beispieldisziplinen erfolgte auf der Basis der Expertisen der Panelist:innen und schließt eine Vielfalt der Ansätze in (mehrsprachigen) Philologien und ihrer Grenzbereiche in weiterführenden Diskussionen nicht aus.

Digitale Editorik

Bei der Erstellung von digitalen Druckvorstufen wurden seit den 1970er-Jahren maschinenlesbare Daten auf dem Weg zur gedruckten Edition erzeugt, die zugleich den Weg für digitale Editionen jenseits des Buches ebneten (z. B. Joyce 1979; Ott u. a. 1982 sowie Kraft 1990, 59–70; vgl. Sahle 2013b, 13–17). In der Entwicklung von Auszeichnungssprachen wurden zeitgleich Anweisungen zur Präsentation im Druck aufgegriffen, aber auch überschritten (Goldfarb 1981, Coombs u. a. 1987). Die Resultate der verlegerischen und informationstechnischen Praxis erlaubten dann sowohl die mediale Kopplung mit HTTP und HTML als auch Spezifizierungen für philologische Erkenntnisinteressen.

Kontinuierlich wurden diese Praxis und ihre Resultate mit theoretischen Konstrukten der Editionswissenschaft in Verbindung gebracht. Als ein Gegenstand fortlaufender Diskussionen ist die Behauptung zu sehen, dass diese Daten und ihre Modellierungen nicht nur Ausdruck bekannter Theorien sind, sondern auch Auswirkungen auf diese haben (vgl. Sahle 2015). Ein Datenmodell kann dabei als Explikation der theoretischen Grundannahmen bestimmter digitaler Praktiken verstanden werden und es lässt sich untersuchen, ob und inwieweit Datenmodelle und theoretische Konstrukte einander adäquat und vollständig abbilden kön-

nen oder über einander hinausreichen (Sahle 2013a, 322–345). Die Geschichte und die Zukunft der digitalen Edition kann dann als eine Aushandlung zwischen der Ausdrucksstärke des Datenmodells und der Formalisierbarkeit des theoretischen Konstrukts gesehen werden.

Digital History

Für die Digital History sind Theoretisierungspraktiken auf verschiedenen Ebenen zu beobachten. Auf einer grundlegenden wissenschaftstheoretischen Ebene wird versucht, die im 19. Jahrhundert unter dem Schlagwort ‘Historik’ entwickelten disziplinären Grundlagen für die datengestützte Forschung zu erweitern. So wird als eine Säule historischen Forschens die Quellenkritik um Praktiken des Erhebens und Modellierens historischer Daten erweitert, da das Digitale für die Auseinandersetzung mit den Entstehungsbedingungen und der Analysierbarkeit historischer Informationen angepasste Daten- und Methodenkompetenzen erfordert. Demgemäß ist die digitale Quellenkritik (Föhr 2019, Guiliano 2022, Deicke et al. 2023) inzwischen zu einem Schlagwort geworden, das auch für die historische Propädeutik an Bedeutung gewinnt. Hier spielen Praktiken des Modellierens eine hervorgehobene Rolle, wobei nicht nur Datenmodellierung im engeren Sinn gemeint ist, sondern etwa auch die Zusammenstellung historischer Korpora (Piotrowski 2024).

Die digitale Transformation der Geschichtswissenschaften wird häufig als “reflexiver turn” (König 2020) aufgefasst, insofern sie eigene Praktiken des Theoretisierens hervorgebracht hat. Praxeologische Beobachtungen und der Blick auf dominante Erkenntnisinteressen innerhalb der digitalen Geschichtswissenschaft haben außerdem Stimmen hervorgebracht, welche markante Unterschiede zwischen Digital History und den weiteren Digital Humanities betonen (Robertson 2016, Hohls 2018).

Die Liste kann erweitert werden: Als ein prominentes Thema kann der Umgang mit Visualisierungen gelten. Es wird kritisch gefragt, welche Vorannahmen, Interpretationen und Unsicherheiten sich in visuelle Datenrepräsentationen einschreiben. Die konstruktive Nutzung von Visualisierungen wird hier etwa in einer “produktiven Irritation” (Schwandt/Wachter 2024) gesehen, also der Entdeckung überraschender und zu weiterem Forschen anregender Muster, was mit bildlinguistischen Ansätzen begründet werden kann.

Computational Literary Studies

Modellierungs- und Operationalisierungsprozesse in den Literaturwissenschaften beruhen auf mehr oder weniger expliziten theoretischen Annahmen – und wirken zugleich auf diese zurück (vgl. Dimpel 2019, Jannidis 2022, 11). Im Zuge von Operationalisierungs- und Modellierungsverfahren stellt sich damit die Frage, welche theoretischen Implikationen diese Verfahren mit sich bringen. So greifen

beispielsweise Linked Data-Modellierungen mit Standards wie LRMoo und CIDOC CRM auf spezifische Vorstellungen von Text, Werk und Autor:in zurück, deren Anwendung auch für traditionell arbeitende Literaturwissenschaften und deren Theoriebildung relevant werden kann. Vor diesem Hintergrund fragt das Panel auch, ob sich eine wachsende Distanz zwischen digitalen und traditionell arbeitenden Literaturwissenschaften zeigt, oder ob gerade in der Operationalisierung und Modellierung literaturwissenschaftlicher Gegenstände ein Ort liegt, an dem Theorie beiderseits produktiv weiterentwickelt werden kann. Beispielsweise können bei der digitalen Modellierung komplexer literarischer Phänomene Kombinationen von qualitativ-philologischen und hermeneutischen Verfahren mit NLP-basierten Analysen angewendet werden, um sprachlich-linguistische Muster als Heuristiken für kulturelle und historische Semantiken zu nutzen, die auf politische oder ästhetische Zusammenhänge verweisen (vgl. Lucke/Femmer 2025). Die Berücksichtigung der Verschränkungen literarischer Texte mit Medien, Kontexten, Paratexten und Perspektiven kann dabei zu einem weiteren Verständnis kultureller und epistemischer Transformationen beitragen.

Zielsetzung

Ein zentrales Ziel ist es, nicht nur explizite Theorien und theoretische Modelle zu erfassen, sondern auch Implikationen digitaler Forschungspraxis in den Blick zu nehmen. Dazu gehören etwa digitale Quellenkritik, Data, Code und AI Literacy, Datenhermeneutiken oder methodologische Überlegungen zur Modellierung und Visualisierung. Diese 'theoriepraktischen' Entwicklungen stellen insgesamt wichtige Beiträge zur epistemischen Fundierung der Digital Humanities dar.

Das Panel versteht sich als ein erster Schritt zu einer kartografischen Erfassung dieser Landschaft. Ein besonderes Anliegen ist es, eine gemeinsame Sprache zwischen unterschiedlichen Bereichen der Digital Humanities zu fördern – sei es durch die Explikation disziplinspezifischer Zugänge, sei es durch methodische Perspektiven.

Klar ist: Die Frage nach den theoretischen Grundlagen und Praktiken der Digital Humanities betrifft das Selbstverständnis des gesamten Feldes. Ohne theoretische Reflexion ihrer Praktiken und Objekte fehlt nicht nur die Anschlussfähigkeit an bestehende wissenschaftliche Diskurse, sondern auch die Fähigkeit zur systematischen Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung. Das Panel lädt dazu ein, interdisziplinär und erkenntniskritisch das Theoretisieren durch Praktiken in den Digital Humanities zu erkunden.

Format

Das Panel ist für 90 min. ausgelegt. Zu Beginn führt die Moderation in das Thema ein (10 min.). Anschließend stellen die Panelist:innen in jeweils 5 min. Positionen der drei

Schwerpunkte (digitale Editorik, Digital History und CLS) vor. Im Anschluss findet die Diskussion für ca. 30 min. auf dem Podium statt; in den abschließenden 35 min. wird diese für das Publikum geöffnet.

Panelist:innen

- *Philipp Hegel*: Leitung der Hans-Kelsen-Forschungsstelle, Arbeitsstelle Frankfurt a.M., und Mitarbeit im NFDI-Konsortium Text+.
- *Alexa Lucke*: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am SFB 1472 *Transformationen des Populären* der Universität Siegen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Kombination von qualitativ-philologischen Verfahren mit NLP-basierten Analysen und der digitalen Modellierung komplexer Einflussfaktoren auf serielle Literatur.
- *Silke Schwandt* lehrt Digital History an der Universität Bielefeld und interessiert sich besonders für Fragen der Transformation geschichtswissenschaftlicher Praktiken unter Bedingungen der Digitalität. Sie forscht u.a. zu Visualisierungspraktiken und Data Literacy. / *Christian Wachter* ist Leiter des Service Center for Digital Humanities (SCDH) der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Zu seinen Interessensschwerpunkten zählen Theorie und Methoden der Digital Humanities, Geschichtstheorie und digital gestützte Pressediskursanalysen.
- *Laura Untner*: Digitale Literaturwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt in der Modellierung literaturwissenschaftlicher Erkenntnisse als Linked Data.

Moderation

- *Jonathan D. Geiger*: Studierte Information Science and Engineering und Technikphilosophie, promoviert im Bereich digitale Erkenntnistheorie und arbeitet an der ADW Mainz insb. im Kontext der Nationalen Forschungsdateninfrastrukturen.
- *Tessa Gengnagel*: Co-Geschäftsführung des CCeH, Universität zu Köln. Forschungsschwerpunkte im Bereich multimodalen Kulturerbes, digitaler Editionen, DH-Geschichte und -theorie.

Bibliographie

Alvarado, R. C. 2019. "Digital Humanities and the Great Project: Why We Should Operationalize Everything—and Study Those Who Are Doing So Now." In *Debates in the Digital Humanities 2019*, hg. von Matthew K. Gold / Lauren F. Klein. Minneapolis/London. <https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled->

f2acf72c-a469-49d8-be35-67f9ac1e3a60/section/fl13a7d9-5860-4bca-8f85-e2ca4ee87a73 .

Ciula, Arianna, Øyvind Eide, Cristina Marras und Patrick Sahle. 2018. "Modelle und Modellieren zwischen Digital und Humanities. Bemerkungen aus multidisziplinärer Perspektive | Models and Modelling between Digital and Humanities. Remarks from a Multidisciplinary Perspective." In *Historical Social Research* 43/4: 343–361.

Coombs, James H., Allen H. Renear und Steven J. DeRose. 1987. "Markup Systems and the Future of Scholarly Text Processing". In *Communications of the ACM* 30/11: 933–947.

Deicke, Aline, Christian Wachter, Moritz Feichtinger, Marina Lemaire, Stefan Schmunk, Mark Hall, Francis Harvey und Nursen A. Durdağ. 2023. "Living Handbook 'Digitale Quellenkritik'." In *DHd 2023. Digital Humanities: Open Humanities Open Culture*. Konferenzabstracts, hg. von Peer Trilcke, Anna Busch und Patrick Helling. Universitäten zu Trier und Luxembourg. Trier, Luxemburg: DHd. 1–3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715290> .

Dimpel, Friedrich Michael. 2019. "Narratologische Textauszeichnung in Märe und Novelle. Mit Annotationsbeispielen und exemplarischer Auswertung von Sperber und Häslein durch MTLD und Sozialer Netzwerkanalyse." In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. http://www.zfdg.de/2019_004 .

Flanders, Julia und Fotis Jannidis. 2019. "The Shape of Data in Digital Humanities. Modeling Texts and Text-based Resources." London.

Föhr, Pascal. 2019. *Historische Quellenkritik im Digitalen Zeitalter*. (= E-Humanities) Glückstadt: Werner Hülsbusch.

Füssel, Marian. 2022. "Praxeologie als Methode." In *Handbuch Methoden der Geschichtswissenschaft*. hg. von Stefan Haas. Wiesbaden.

Geiger, Jonathan, Tessa Gengnagel, Philipp Hegel, Rabea Kleymann und Alexa Lucke. 2025. "Von der Theorie-Leere zur Theorie-Lehre: zur Arbeit am Starterkit DH Theorie." In *DHd 2025: Under Construction*, hg. von Nils Reiter / Thomas Haider / Daniel Kababgi / Hendrik Buschmeier / Patrick Helling, unter Mitarbeit von Kim Marielle Giesberg / Milan Kip / Nicole Majka / Laura Thiessen. Bielefeld. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943088> .

Gerstorfer, Dominik und Evelyn Gius. 2025. "Operationalizing operationalizing." In *DHd 2025: Under Construction*. hg. von Nils Reiter / Thomas Haider / Daniel Kababgi / Hendrik Buschmeier / Patrick Helling, unter Mitarbeit von Kim Marielle Giesberg / Milan Kip / Nicole Majka / Laura Thiessen. Bielefeld. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943080> .

Gius, Evelyn. 2019. "Computationelle Textanalysen als fünfdimensionales Problem. Ein Modell zur Beschreibung von Komplexität." In *LitLab Pamphlet* 8: 1–20.

Goldfarb, Charles. 1981. "A Generalized Approach to Document Markup". In *Proceedings of the ACM SIGPLAN SIGOA Symposium on Text Manipulation* 16/6: 68–73.

Guiliano, Jennifer. 2022. *A Primer for Teaching Digital History: Ten Design Principles*. Durham, NC: Duke University Press.

Hohls, Rüdiger. 2018. "Digital Humanities und digitale Geschichtswissenschaften" In *Clio-Guide* (= *Historisches Forum*), hg. von Laura Busse, Wilfried Enderle, Rüdiger Hohls, Thomas Meyer, Jens Prellwitz und Annette Schuhmann, Annette. Berlin: Clio-online und Humboldt-Universität zu Berlin A.1-1-B.1–34. DOI: 10.18452/19244 .

Jannidis, Fotis. 2022. "Digitale Literaturwissenschaft. Zur Einführung." In *Digitale Literaturwissenschaft. DFG-Symposium 2017*, hg. von Fotis Jannidis. Berlin: 1–16.

Joyce, James. 1979. *Ulysses. II.5. Prototype of a Critical Edition in Progress*, hg. v. Hans Walter Gabler, München: Privatdruck.

Kleymann, Rabea. 2024. "Theorie. Version 2." In *Begriffe der Digital Humanities. Ein interdiskursives Glossar*, hg. von der AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/wp_2023_013_v2 .

König, Mareike. 2020. "Die digitale Transformation als reflexiver turn: Einführende Literatur zur digitalen Geschichte im Überblick." In *Neue Politische Literatur* (66): 37–60. DOI: 10.1007/s42520-020-00322-2 .

Krämer, Sybille. 2025. *Der Stachel des Digitalen: Geisteswissenschaften und Digital Humanities*. Berlin: Suhrkamp.

Kraft, Herbert. 1990. *Editionsphilologie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Kunkel, Nico. 2021. "Verstehen, Interpretation, Modellierung. Benötigt die digitale Literaturwissenschaft eine digitale Hermeneutik?" In *LiLi. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 51/4: 813–819.

Lucke, Alexa und Henning Femmer. 2025. "On the Integration of Manual and Automated Processes for the Distinctiveness of Naturalism and Modernism. A Transdisciplinary Approach between Deterministic and Heuristic Methodologies in Digital Literary Studies." In *Digital Hermeneutics II: Sources, Analysis, Interpretation, Annotation, and Curation* (= LNCS 14566), hg. von Dennis Möbus et al. Berlin/Heidelberg: 143–164. DOI: 10.1007/978-3-032-08697-6_7 .

Martus, Steffen und Carlos Spoerhase. 2022. *Geistesarbeit. Eine Praxeologie der Geisteswissenschaften*. Berlin.

Moretti, Franco. 2013. "»Operationalizing«: or, the function of measurement in modern literary theory (Literary Lab Pamphlet)." <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet6.pdf> .

Moretti, Franco. 2016. "Literature, Measured (Literary Lab Pamphlet)." [https:// litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet12.pdf](https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet12.pdf) .

Ott, Wilhelm, Hans Walter Gabler und Paul Sappler. 1982. *EDV-Fibel für Editoren*. Stuttgart: frommann-holzboog/Tübingen: Niemeyer.

Pichler, Axel und Nils Reiter. 2021. “Zur Operationalisierung literaturwissenschaftlicher Begriffe in der algorithmischen Textanalyse. Eine Annäherung über Norbert Altenhofers hermeneutische Modellinterpretation von Kleists Das Erdbeben in Chili.” In *Journal of Literary Theory* 15/1–2: 1–29.

Pichler, Axel. 2025: “Die deutschsprachige Kurzgeschichte nach 1945. Skizze einer hypothesengeleiteten Operationalisierung.” In *DHd 2025: Under Construction*, hg. von Nils Reiter / Thomas Haider / Daniel Kababgi / Hendrik Buschmeier / Patrick Helling, unter Mitarbeit von Kim Marielle Giesberg / Milan Kip / Nicole Majka / Laura Thiessen. Bielefeld. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943088>.

Piotrowski, Michael. 2024. “Towards Computational Historiographical Modeling.” In *Digital History Switzerland: Book of Abstracts*. DOI: 10.5281/ZENODO.13904530.

Reckwitz, Andreas. 2008. “Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken.” In *Unscharfe Grenzen. Perspektiven der Kulturosoziologie*, hg. von dems. Bielefeld: 97–130.

Risam, Roopika. 2018. “Decolonizing The Digital Humanities In Theory And Practice.” In *The Routledge Companion to Media Studies and Digital Humanities*. London: 78–86.

Robertson, Stephen. 2016. “The Differences Between Digital Humanities and Digital History.” In *Debates in the Digital Humanities*, hg. von Matthew K. Gold, Lauren F. Klein. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 289–307.

Sahle, Patrick. 2013a. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels, Bd. 1: Das typografische Erbe*. Norderstedt: Book on Demand.

Sahle, Patrick. 2013b. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels, Bd. 2: Befunde, Theorie und Methodik*. Norderstedt: Book on Demand.

Sahle, Patrick. 2015. “Digital Humanities? Gibt’s doch gar nicht!” In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*, Sonderband 1.

Schäfer, Hilmar. 2016. “Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm.” Bielefeld.

Schöch, Christof, Karin van Dalen-Oskam, Maria Antoniak, Fotis Jannidis und David Mimno. 2020. “Replication and Computational Literary Studies.” In *Humanities Commons CORE Repository. Digital Humanities Conference 2020*. Ottawa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3893428>.

Schwandt, Silke und Christian Wachter. 2024. “Visualization as Irritation: Producing Knowledge about Medieval Courts through Uncertainty.” In *Frontiers in Big Data* 7 (1188620): 1–14. DOI: 10.3389/fdata.2024.1188620.